

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO CORPORATIVO: DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE MINICURSO COM GUIA EDUCATIVO PARA PROMOÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Larissa Martins Gomes Leal de Barros

Leonardo Feijó Silvestre Mattos²

Renata Costa Albuquerque³

Camila de Almeida Pires⁴

Thérèsse Camille Nascimento Holmström

¹Mestrado Profissional em Ciências Ambientais – Universidade de Vassouras,
larissamartins.1300@gmail.com

²Mestrado Profissional em Ciências Ambientais – Universidade de Vassouras,
leonardo.mattos@univassouras.edu.br

³Mestrado Profissional em Ciências Ambientais – Universidade de Vassouras,
1ralbuquerque.ca@gmail.com

⁴Mestrado Profissional em Ciência Ambientais – Universidade de Vassouras
apires.camila@gmail.com

⁵Mestrado Profissional em Ciência Ambientais – Universidade de Vassouras,
theresseholmstrom@yahoo.com.br

DOI:10.5281/zenodo.21199578

Introdução: A crescente preocupação com as questões ambientais tem ampliado a necessidade de inserção da educação ambiental em diferentes espaços sociais, incluindo o ambiente corporativo, no qual as empresas desempenham papel fundamental na adoção de práticas sustentáveis e na redução de impactos ambientais. Nesse contexto, ações educativas voltadas aos colaboradores tornam-se estratégias relevantes para promover mudanças de comportamento e fortalecer a responsabilidade socioambiental nas organizações. **Objetivos:** Desenvolver e aplicar um minicurso de educação ambiental, acompanhado de um guia educativo, com foco na conscientização e no incentivo à adoção de práticas sustentáveis por colaboradores de uma empresa. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem quali-quantitativa, desenvolvida por meio de uma intervenção no ambiente corporativo. Inicialmente, será realizado um diagnóstico por meio da aplicação de um questionário prévio, com o objetivo de identificar o nível de conhecimento e a percepção ambiental dos participantes. Em seguida, será elaborado e aplicado um minicurso com duração de duas horas, abordando conceitos de sustentabilidade, impactos ambientais das atividades empresariais e boas práticas ambientais no cotidiano profissional. Paralelamente, será desenvolvida um guia

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

educativo, em linguagem acessível, destinada a reforçar os conteúdos apresentados durante a capacitação.

Após a intervenção, será aplicado um questionário pós-capacitação para avaliação da aprendizagem e da percepção dos participantes. **Resultados:** Espera-se que a aplicação do minicurso contribua para a ampliação do conhecimento ambiental dos colaboradores, o fortalecimento da consciência sustentável e o estímulo à adoção de práticas ambientalmente responsáveis no ambiente de trabalho. Além disso, o guia educativo poderá servir como material de apoio permanente e replicável em outras organizações.

Conclusão: O projeto apresenta potencial de contribuição científica e prática ao integrar educação ambiental e sustentabilidade corporativa, oferecendo um produto técnico aplicável, de baixo custo e com possibilidade de adaptação a diferentes contextos empresariais.

Palavras-Chaves: Capacitação; Educação Ambiental; Sustentabilidade; Responsabilidade socioambiental; Práticas sustentáveis; Intervenção educativa